

VÍDEO**Aprendendo a ser Gestalt-terapeuta: o resgate do humano em pessoas singulares.**

Learning to be a Gestalt-therapist: the rescue of the human in natural persons.

Palestra apresentada no dia 04 de outubro de 2019, pelo psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática *“Aprendendo a ser Gestalt-terapeuta: o resgate do humano em pessoas singulares”*.

OBJETIVO

Descrever e discutir os aspectos mais importantes no desenvolvimento de um Gestalt-terapeuta.

Palestrante:

Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP nº 05/16.499

Gestalt-Terapeuta, Doutorando (HCTE- UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Autor do livro *“O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia”* (ISBN 978-856456528-9), Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), coordenador do Curso "Atendimento Infantil na Abordagem Gestáltica - Trabalhando com crianças e suas famílias", sócio fundador e responsável técnico do IGT, Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira (CDGB), presidiu o XIV Congresso Internacional de Gestalt-terapia, Rio de Janeiro, 2015.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/gcVv5ILs4kw>

Recebido em: 19/12/2019

Aprovado em: 19/12/2019